

Impacto de la deuda externa en los derechos de Babahoyo: análisis con mapas cognitivos neutrosóficos

Impact of foreign debt on the rights of Babahoyo: analysis with neutrosophic cognitive maps

Zoila Mirella Mariscal Rosado¹, Rosa Leonor Maldonado Manzano² and Ronald Jhovany González Alvarado³

¹ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.zoilamariscal@uniandes.edu.ec

² Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Babahoyo, Ecuador. E-mail: ub.c.derecho@uniandes.edu.ec

³ Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Babahoyo, Ecuador. E-mail: db.ronaldjga35@uniandes.edu.ec

Resumen. El debate sobre el pago de la deuda externa de Ecuador ha generado controversia debido a su impacto en los derechos económicos y sociales. Durante la pandemia de COVID-19, se argumentó que destinar los recursos de la deuda al combate contra la enfermedad sería más beneficioso para la población. Sin embargo, persistieron problemas como la escasez de medicamentos y la falta de cupos universitarios, afectando negativamente a la ciudadanía. El objetivo de este estudio es analizar críticamente cómo el pago de la deuda externa viola los derechos económicos y sociales en Babahoyo en 2022. Se busca proporcionar fundamentos legales y doctrinales, diagnosticar los impactos negativos en los derechos de la población y proponer posibles soluciones. Este estudio pretende informar a los habitantes de Babahoyo sobre la violación de sus derechos y brindar información valiosa a los tomadores de decisiones y actores interesados en la comunidad afectada.

Palabras clave: deuda externa, derechos económicos, derechos sociales, Babahoyo, mapas cognitivos neutrosóficos.

Abstract. The debate over Ecuador's external debt payment has generated controversy due to its impact on economic and social rights. During the COVID-19 pandemic, it was argued that allocating debt resources to combat the disease would be more beneficial for the population. However, problems such as medication shortages and lack of university spots persisted, negatively affecting the citizens. The objective of this study is to critically analyze how external debt payment violates economic and social rights in Babahoyo in 2022. It aims to provide legal and doctrinal foundations, diagnose negative impacts on the population's rights, and propose possible solutions. This study seeks to inform the residents of Babahoyo about the violation of their rights and provide valuable information to decision-makers and stakeholders in the affected community.

Keywords: external debt, economic rights, social rights, Babahoyo, neutrosophic cognitive maps.

1 Introducción

El pago de la deuda externa ecuatoriana ha sido objeto de un intenso debate en el ámbito político y económico debido a las diversas opiniones expresadas por analistas. Esta controversia nos impulsa a realizar un análisis en profundidad y enfocar nuestra investigación en los derechos humanos y constitucionales fundamentales. Como se demostrará más adelante, el pago de esta deuda viola gravemente los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos.

Según Valencia [1-8-9], desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el brote de coronavirus en nuestro país ha incrementado la presión sobre el expresidente Lenin Moreno para que tome la decisión de no pagar una deuda de aproximadamente diecisiete mil millones de dólares y destine todos esos recursos a combatir la pandemia que ha causado un incontable número de muertes en hogares y calles de las ciudades de Ecuador.

En su reportaje para la revista Reuters, Valencia [1-8-9] señaló que la CONAIE manifestó: "En Ecuador se pagó la deuda externa y se condenaron los recursos del sistema de salud pública, ahora pretenden saquear una vez más el bolsillo de los ecuatorianos".

En medio de esta situación conflictiva, persiste la escasez de medicamentos, la falta de cupos en las universidades y la deserción escolar, problemas que no se redujeron en Ecuador durante el año 2022[2-3-10-11].

Ante este panorama, surge la siguiente formulación del problema: ¿Cómo afecta el pago de la deuda externa

ecuatoriana a los derechos económicos, sociales y culturales de la población de Babahoyo en el año 2022?

El objetivo general de este estudio es determinar, a través de un análisis crítico-jurídico, la problemática asociada al pago de la deuda externa ecuatoriana y las consecuencias que conlleva para la población de Babahoyo en el año 2022.

A través de este estudio, buscamos arrojar luz sobre los efectos perjudiciales del pago de la deuda externa de Ecuador en los derechos de la población de Babahoyo, ofreciendo conocimientos valiosos para los responsables de la toma de decisiones, las partes interesadas y la comunidad afectada.

2 Metodología

La modalidad de la presente investigación es cuali-cuantitativa, ya que se deducen determinadas conclusiones a partir de los datos e información recopilados. Es de tipo descriptiva y explicativa, ya que se caracteriza y argumenta la situación en relación con los efectos del pago de la deuda externa ecuatoriana en los derechos económicos, sociales y culturales.

Técnicas e instrumentos de la investigación:

Métodos:

Método Histórico: Permite investigar los acontecimientos y hechos actuales en las personas afectadas por la problemática en la ciudad de Babahoyo. Se busca dar una explicación y un análisis a la información obtenida mediante la aplicación de encuestas, presentando las características que deben formar parte de la solución de este problema.

Método Inductivo: Se busca alcanzar el conocimiento a partir de la generalización de los datos particulares obtenidos, que pueden ser aplicados a una población mayor.

Método Deductivo: Este método se utiliza para las conclusiones de la problemática descrita anteriormente, acompañadas de las leyes y principios generales en materia civil que deben ser aplicados a todos los contribuyentes.

Método Analítico: Se distinguen los elementos del problema investigado y se procede a revisarlos ordenadamente por separado. Consiste en la extracción de las partes de un todo con el objetivo de estudiarlas y examinarlas por separado para comprender las relaciones entre ellas.

Método neutrosófico de investigación: El método neutrosófico de investigación se utiliza a través de mapas cognitivos neutrosóficos, que son herramientas para representar y analizar modelos mentales en situaciones inciertas o ambiguas. Estos mapas cognitivos neutrosóficos se basan en la teoría neutrosófica, que es una extensión de la lógica difusa y la teoría de conjuntos borrosos[4-5-6-10-11].

DEFINICIÓN 1[7-12-13-14]: Un Mapa Cognitivo Neutrosófico (NCM, por sus siglas en inglés) es un grafo dirigido neutrosófico que utiliza números neutrosóficos de la forma $a + bI$, donde I = indeterminación. Los conceptos, como políticas, eventos, etc., se representan como nodos, y las relaciones causales o indeterminadas se representan como arcos. El uso de números neutrosóficos permite expresar la incertidumbre y la ambigüedad en la relación causal entre los conceptos.

Técnica e instrumento:

Como técnica se empleó la encuesta, utilizando medios digitales para obtener los resultados. A partir de estos resultados se obtuvieron conclusiones específicas.

Como instrumento se utilizó un cuestionario de preguntas cerradas y bien estructuradas dirigido a los habitantes de la ciudad de Babahoyo, específicamente a los habitantes de la calle 9 de noviembre.

Población y muestra:

Población:

La población se define como un conjunto finito o infinito de personas u objetos que presentan características comunes. Para esta investigación, se considerará una población de 100 personas.

Muestra:

Una muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población estadística. Representa significativamente las características de la población. La muestra se determina en función de la fórmula:

$$n = \frac{(E^2 * (N-1))}{((E^2 * (N-1)) + 1)} \quad (1)$$

Donde:

n = tamaño de la muestra

N = población a investigar

E = índice de error máximo admisible

Para nuestra investigación, con una población de 100 personas, se calcula la muestra de la siguiente manera:

$$n = (0.05^2 * (100-1)) / ((0.05^2 * (100-1)) + 1)$$

$$n = (0.0025 * 99) / (0.0025 * 99 + 1)$$

$$n = 0.2475 / 0.2475 + 1$$

$$n = 0.2475 / 1.2475$$

$$n \approx 0.198$$

Por lo tanto, se requerirá una muestra de aproximadamente 20 personas para esta investigación.

3 Resultados

1. ¿Considera legal, legítima y moral la deuda externa ecuatoriana?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	2	2%
B	48	98%
TOTAL	50	100%

El 98% de los encuestados consideran que no es legal ni legítima la deuda externa ecuatoriana.

2. ¿Piensa usted que es indispensable que los acreedores u organizaciones financieras internacionales nos vean como buenos pagadores?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	7	7%
B	43	93%
TOTAL	50	100%

En la actualidad el 93% piensan que no es indispensable que las organizaciones financieras nos vean como buenos pagadores.

3. ¿Cree usted que es una cuestión técnica, responsable y seria pagar la deuda externa en detrimento de los derechos económicos y sociales de los cuales los ciudadanos somos titulares?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	5	5%
B	45	95%
TOTAL	50	100%

De la población encuestada el 95% considera que no es cuestión técnica ni responsable cancelar la deuda externa en detrimento con los derechos tanto económicos y sociales de los ciudadanos.

4. ¿Considera que debemos de dejar de buscar financiamiento de las mismas organizaciones financieras internacionales, a las cuales el Ecuador siempre le ha debido dinero?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	50	100%
B	0	0%
TOTAL	50	100%

De la población encuestada el 100% considera que se debe de dejar de buscar a las mismas organizaciones de financieras con las que el país ha adquirido deudas.

5. ¿Piensa usted que el pago de la deuda externa es asunto de beneficiar a las capas más ricas de la sociedad y mantener a estos organismos internacionales en perjuicio de los ciudadanos de a pie?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	49	99%
B	1	1%
TOTAL	50	100%

De la población encuestada el 99% piensa que si se benefician del pago de la deuda externa las capas más importantes y ricas de la sociedad.

6. ¿Cree usted que Ecuador debe tener una participación más activa en los foros de la región donde se discute y fomenta el tema de condonar la deuda externa de los países latinoamericanos?

a) SI ()

b) NO ()

RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
A	49	99%
B	1	1%
TOTAL	50	100%

De la población encuestada el 99% creen que Ecuador debe tener una mayor participación y activa en los foros de la región donde se discute y fomenta el tema de condonar la deuda externa de los países latinoamericanos.

7. ¿Cree usted que el dinero obtenido de los Organismos Financieros Internacionales se refleja en el bienestar y desarrollo de la población?

a) SI ()

b) NO ()

De la población encuestada el 90% creen que el dinero obtenido de los Organismos Financieros Internacionales no se refleja en el bienestar y desarrollo de la población.

Durante el análisis del modelo mental utilizando el mapa cognitivo neutrosófico, se identificaron cuatro nodos principales que desempeñan un papel fundamental en el sistema.

Nodo A: "El pago de la deuda externa"

Este nodo representa el tema del pago de la deuda externa, que es un aspecto financiero relevante en el contexto ecuatoriano.

Nodo B: "Derechos económicos, sociales y culturales"

Este nodo engloba los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos y babahoyenses. Se refiere a los derechos relacionados con el bienestar, el acceso a servicios básicos, la educación, la salud, entre otros aspectos fundamentales para la calidad de vida de las personas.

Nodo C: "Tratamiento privilegiado por los gobiernos"

Este nodo representa el tratamiento privilegiado que se le ha dado a la deuda externa por parte de los gobiernos a lo largo de los años. Se refiere a las políticas y decisiones adoptadas por los gobiernos en relación con el manejo de la deuda, que pueden tener implicaciones en los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

Nodo D: "Bienestar y buen vivir"

Este nodo se relaciona con el bienestar y el buen vivir de los ecuatorianos y babahoyenses. Representa la aspiración de alcanzar una calidad de vida satisfactoria, en armonía con la naturaleza y la comunidad, como se establece en la Constitución del Ecuador.

A continuación, se presenta la representación gráfica del modelo mental a través de los mapas cognitivos neutrosóficos. Este enfoque nos permite visualizar de manera clara y concisa las relaciones causales entre los distintos nodos y comprender cómo interactúan entre sí. Los mapas cognitivos nos ofrecen una representación visual poderosa que nos ayuda a analizar y comprender mejor la complejidad de los fenómenos y procesos mentales. Mediante la representación gráfica de estos mapas, podemos identificar patrones, conexiones y tendencias que nos brindan una visión más profunda de los sistemas cognitivos y su funcionamiento.

Figura 1. Mapa cognitivo neutrosófico

A continuación se describe las relaciones:

Relación entre "Pago de la deuda externa" y "Tratamiento privilegiado": Esta relación es negativa (-0.8) y representa la conexión entre el pago de la deuda externa por parte del gobierno y el tratamiento privilegiado que se le ha dado a esta deuda. Indica que el pago de la deuda ha llevado a un trato preferencial que ha afectado negativamente a los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

Relación entre "Pago de la deuda externa" y "Derechos económicos, sociales y culturales": Esta relación es negativa (-0.6) y muestra cómo el pago de la deuda externa ha tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de la población. Indica que el dinero destinado al pago de la deuda ha afectado la capacidad del gobierno para garantizar estos derechos.

Relación entre "Tratamiento privilegiado" y "Derechos económicos, sociales y culturales": Esta relación es indeterminada i) y refleja cómo el tratamiento privilegiado dado a la deuda externa ha generado consecuencias indeterminadas.

Relación entre "Derechos económicos, sociales y culturales" y "Bienestar y buen vivir": Esta relación es positiva (+0.9) y representa la conexión entre los derechos económicos, sociales y culturales y el bienestar general y el buen vivir de la población. Indica que la protección y promoción de los derechos fundamentales contribuye a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas.

Estas relaciones en el mapa cognitivo neutrosófico reflejan los impactos que el pago de la deuda externa y el tratamiento privilegiado han tenido en los derechos y el bienestar de la población.

4 Discusión

El pago de la deuda externa ecuatoriana y el trato privilegiado otorgado por los gobiernos durante muchos años han tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de los ecuatorianos y babahoyenses, afectando así su bienestar y calidad de vida. Es por esto que proponemos utilizar este documento de análisis crítico jurídico para proporcionar a la ciudadanía las herramientas, datos e información necesaria para que tomen conciencia de las graves consecuencias de las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional, las cuales van en contra de sus derechos establecidos en la Carta Magna y en Normas Internacionales. De esta manera, se crea la posibilidad de que la ciudadanía comience a exigir, reclamar y solicitar el fin de estas medidas que han obstaculizado el progreso de Ecuador como nación. [12-13-14]

Como resultado de lo expuesto anteriormente, realizamos las siguientes recomendaciones:

1. Fomentar la creación del Observatorio del pago de la deuda externa ecuatoriana a través de organizaciones sociales y de la sociedad civil, con el objetivo de monitorear constantemente este asunto.

2. Exigir una reunión con el Ministro de Economía y Finanzas por parte de las organizaciones ciudadanas, para demandar que se priorice la inversión y el gasto social, con el fin de mitigar los efectos perjudiciales de estas medidas en la población.

3. Solicitar a las organizaciones sociales, de la sociedad civil y a los políticos ecuatorianos afines a la causa que se adhieran a los foros latinoamericanos sobre el pago de la deuda externa, donde participen representantes de otros países de la región. Esto fortalecerá la voz y el respaldo al momento de exigir el cese de esta medida que va en contra del buen vivir.

Los hallazgos clave derivados del análisis del mapa cognitivo neutrosófico son los siguientes:

1. El pago de la deuda externa y el trato privilegiado han tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos.

2. Existe una relación directa entre el pago de la deuda externa y el trato privilegiado, lo que demuestra que el gobierno ha priorizado el pago de la deuda en detrimento de otros aspectos importantes.

3. El trato privilegiado otorgado a la deuda externa ha tenido consecuencias negativas en los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

4. Los derechos económicos, sociales y culturales desempeñan un papel fundamental en el bienestar y el buen vivir de las personas.

Estos hallazgos resaltan la importancia de abordar críticamente esta problemática y buscar soluciones que protejan y promuevan los derechos de la ciudadanía, mejorando así su calidad de vida.

5 Conclusiones

A lo largo de este proyecto de investigación, hemos observado cómo los gobiernos de Ecuador han privilegiado constantemente el pago de la deuda externa, lo cual ha tenido un impacto significativo en nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, este no es el único factor que ha contribuido a la situación actual de nuestro país, ya que también nos preocupa la falta de políticas públicas, la corrupción y otros delitos que atentan contra la administración pública y afectan nuestra tranquilidad. La carencia de un sistema eficiente de salud, seguridad, educación de calidad y otros servicios esenciales nos lleva a reflexionar sobre el estancamiento del desarrollo

nacional si no se toman medidas para abordar esta situación.

En este sentido, durante el desarrollo de este estudio, hemos encuestado a ciudadanos babahoyenses y hemos encontrado un fuerte rechazo hacia el pago de esta deuda, que muchos consideran como odiosa e ilegítima, y que perpetúa nuestro subdesarrollo y la violación constante de nuestros derechos establecidos en las leyes nacionales e internacionales. Por tanto, consideramos que los objetivos, propuestas y recomendaciones presentadas en este trabajo de investigación son apropiados para llevar a cabo acciones determinantes que busquen soluciones a esta problemática nacional y nos encaminen hacia el desarrollo que los gobiernos han estado adeudando durante mucho tiempo.

En resumen, el análisis del mapa cognitivo neutrosófico nos ha permitido identificar los siguientes hallazgos clave: el pago de la deuda externa y el tratamiento privilegiado han tenido un impacto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de los ciudadanos; existe una conexión directa entre el pago de la deuda externa y el tratamiento privilegiado, lo que indica una priorización por parte del gobierno en detrimento de otros aspectos importantes; el tratamiento privilegiado otorgado a la deuda externa ha generado consecuencias negativas en los derechos económicos, sociales y culturales de la población; y, por último, los derechos económicos, sociales y culturales desempeñan un papel fundamental en el bienestar y el buen vivir de las personas. Estos hallazgos resaltan la necesidad de abordar críticamente esta problemática y buscar soluciones que protejan y promuevan los derechos de todos los ciudadanos, con el objetivo de mejorar nuestra calidad de vida.

Referencias

- [1] Jiménez, C. C. (2022). Una lectura de la diversidad económica para la crisis viral. PANDEMIA AL SUR, 157.
- [2] King, K. (2020). Ecuador paga y renegocia su deuda externa en medio de la COVID-19. Análisis Carolina, (52), 1.
- [3] Moreira Vizhñay, J. P. (2023). Análisis de las políticas monetarias y su impacto en las variables macroeconómicas del Ecuador del 2019 al 2022 (Tesis doctoral).
- [4] Hernández, F. M. P., Blacio, J. H. A., & Bombón, O. R. A. (2023). Análisis estadístico neutrosófico sobre el diagnóstico de un Sistema de Control Interno en Inventarios. Caso de estudio: Distribuidora Mc mundo celular. Revista Asociación Latinoamericana de Ciencias Neutrosóficas, 26(21-30). ISSN 2574-1101.
- [5] Kandasamy, W. V., & Smarandache, F. (2003). Fuzzy cognitive maps and neutrosophic cognitive maps. Infinite Study.
- [6] Estrabao, F. I., Vázquez, M. L., Rojas, S. A. F., & Ortega, R. G. (2020). Mapas cognitivos neutrosóficos para el análisis de la vulnerabilidad socioeconómica. Neutrosophic Computing and Machine Learning, 11.
- [7] Smarandache, F. (2019). Historia de las Teorías Neutrosóficas y sus Aplicaciones (actualizado). Neutrosophic Computing and Machine Learning, 8(53).
- [8] Ricardo, J. E., Flores, D. F. C., Díaz, J. A. E., & Teruel, K. P. "An Exploration of Wisdom of Crowds using Neutrosophic Cognitive Maps (Vol. 37)". Infinite Study, 2020.
- [9] Estupiñán Ricardo, J., Domínguez Menéndez, J. J., Barcos Arias, I. F., Macías Bermúdez, J. M., & Moreno Lemus, N. "Neutrosophic K-means for the analysis of earthquake data in Ecuador". Neutrosophic Sets and Systems, vol. 44 núm. 1, pp 29, 2021.
- [10] Ricardo, J. E., Hernández, N. B., Zumba, G. R., Márquez, M. C. V., & Ballas, B. W. O. "El Assessment Center Para La Evaluación De Las Competencias Adquiridas Por Los Estudiantes De Nivel Superior". Investigación Operacional, vol. 40 núm. 5, pp 638-643, 2019.
- [11] Vázquez, M. Y. L., Cevallos, R. E. H., & Ricardo, J. E. "Análisis de sentimientos: herramienta para estudiar datos cualitativos en la investigación jurídica". Universidad Y Sociedad, vol. 13 núm. S3, pp 262-266, 2021.
- [12] Estupiñán Ricardo, J., Martínez Vásquez, Á. B., Acosta Herrera, R. A., Villacrés Álvarez, A. E., Escobar Jara, J. I., & Batista Hernández, N. "Sistema de Gestión de la Educación Superior en Ecuador. Impacto en el Proceso de Aprendizaje". Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. pp 1-19, 2018.
- [13] Parra, H. C., Moreno, N. L., Rivera, G., & Estupiñán, J. "Factores implicados en la decisión para cateterismo cardiaco en pacientes octogenarios con Síndrome Coronario Agudo". (Doctoral dissertation, Universidad del Rosario), 2011.
- [14] Gómez, G. A. Á., Vázquez, M. Y. L., & Ricardo, J. E. "Application of Neutrosophy to the Analysis of Open Government, its Implementation and Contribution to the Ecuadorian Judicial System". Neutrosophic Sets and Systems, núm. 52, pp 215-224, 2022.

Recibido: Febrero 16, 2023. **Aceptado:** Marzo 04, 2023